

Trastorno Neurológico Funcional - El Caso de “Villa de las Niñas”

Francisco R de la Peña-Olvera¹ José Carlos Medina-Rodríguez¹ Dení Álvarez-Icaza²
Martha Patricia Ontiveros-Uribe³

ADSCRIPCIONES

- 1.- Unidad de Fomento a la Investigación, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Ciudad de México, México;
- 2.- Comité Técnico para la Atención de Salud Mental, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México;
- 3.- Profesora Titular del Programa Único de Especialización en Psiquiatría, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Ciudad de México, México.

CORRESPONDENCIA

Francisco R de la Peña-Olvera. Unidad de Fomento a la Investigación, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, San Lorenzo Huipulco, Tlalpan, 14370, Ciudad de México, México.
Teléfono: +525541605307 Correo Electrónico: adolesclinic@gmail.com.

Recibido: 05 de junio del 2024

Aceptado: 20 de agosto del 2024

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta editorial es examinar la conceptualización histórica y contemporánea del trastorno neurológico funcional (TNF), así como explorar los componentes médicos, psiquiátricos y sociales vinculados a los acontecimientos registrados en “Villa de las Niñas” hace 14 años. Esta editorial busca contribuir al entendimiento de los TNF en contextos institucionales y poblaciones vulnerables, proporcionando una perspectiva integral que pueda orientar tanto la investigación como la práctica clínica en estos escenarios.

TRASTORNO NEUROLÓGICO FUNCIONAL

El TNF, anteriormente conocido como “trastorno conversivo”, ha sido reconocido en la medicina desde hace más de un siglo. Pierre Janet, a finales del siglo XIX, introdujo el concepto de “automatismo psicológico” para describir cómo ciertos actos complejos podían ser coordinados por la mente en respuesta a estímulos internos y externos, sin intervención consciente (Janet, 1907). Este concepto fue central para el desarrollo de su teoría de la disociación, que sostiene que la consciencia y la identidad se componen de sistemas mentales discretos que, aunque funcionan de manera integrada, tienen la capacidad de fragmentarse.

A principios del siglo XX, Sigmund Freud propuso que los conflictos inconscientes podían manifestarse como síntomas

Trastorno Neurológico Funcional - El Caso de “Villa de las Niñas”

físicos, sentando las bases de la comprensión psicoanalítica del TNF (Freud, 1915). Con el tiempo, la terminología y el entendimiento de este trastorno han evolucionado, reflejando avances en las neurociencias, especialmente en neurología, psiquiatría y psicología. En la actualidad, el TNF se define por la presencia de déficits neurológicos motores, sensoriales o crisis no epilépticas que no se alinean completamente con las características clínicas neurológicas convencionales ni se explican mediante vías fisiológicas habituales, lo que complica su diagnóstico utilizando los métodos de la medicina contemporánea (Stone et al., 2005).

El TNF suele manifestarse en individuos con vulnerabilidades específicas, particularmente aquellos expuestos a contextos de estrés psicosocial significativo. Entre los factores que contribuyen a su desarrollo se incluyen experiencias traumáticas, conflictos familiares y antecedentes de abuso físico o emocional (Edwards et al., 2012; Aybek et al., 2015).

A nivel global, los datos epidemiológicos sobre el TNF son limitados. Se estima que su prevalencia es cercana al 1% de la población general, con una incidencia de aproximadamente 4 casos por cada 100,000 individuos al año (Beri et al., 2020). La presentación motora es la manifestación más frecuente tanto en adultos como en niños y adolescentes, aunque la información en menores sigue siendo reducida (Kozłowska et al., 2007).

En América Latina, los datos epidemiológicos sobre el TNF son escasos; sin embargo, estudios aislados sugieren que estos trastornos son comunes en contextos de alta vulnerabilidad social y económica (Morales & Landa, 2016). En México, la investigación sobre el TNF en menores es limitada, pero se reconoce que factores psicosociales como la pobreza, la violencia y la disfunción familiar

desempeñan un papel determinante en el desarrollo de la sintomatología (Ramírez, 2007), en concordancia con los datos internacionales previamente mencionados.

■ VILLA DE LAS NIÑAS

Entre octubre de 2006 y mayo de 2007, el internado “Villa de las Niñas” en Chalco, Estado de México, se convirtió en el escenario de un caso comunitario de TNF. Alrededor de 600 estudiantes manifestaron desde alteraciones motoras en la marcha hasta parálisis, inicialmente diagnosticadas como “histeria colectiva”, (Penilla Núñez, 2010). Este evento captó la atención de medios nacionales e internacionales, lo que llevó a la intervención de diversas instituciones, incluidas la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Salud. Las estudiantes afectadas fueron trasladadas a hospitales como el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), donde se descartaron causas médicas no psiquiátricas (Ramírez, 2007). Los síntomas reportados incluían déficits motores y alteraciones sensoriales, identificándose factores de estrés significativos, como conflictos familiares y experiencias previas de estrés.

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) y el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro (HPIJNN) participaron en el análisis *in situ* y ofrecieron atención especializada a las estudiantes que lo requerían. Durante febrero y marzo de 2007, en coordinación con las autoridades del internado, se llevó a cabo una evaluación diagnóstica emergente y se proporcionó tratamiento especializado.

En este contexto, presentamos los hallazgos derivados de la evaluación diagnóstica realizada en el lugar. Se evaluaron 2083 alumnas de secundaria y

Trastorno Neurológico Funcional - El Caso de “Villa de las Niñas”

bachillerato mediante un cuestionario de autorregistro de 100 reactivos. Este instrumento incluía escalas específicas para depresión y ansiedad, así como preguntas relacionadas con suicidalidad y factores ambientales (satisfacción con el lugar y disciplina).

La edad promedio de las participantes fue de 14.79 años ($DE = 1.69$). La distribución por nivel escolar fue: 1° de secundaria (28.2%), 2° de secundaria (22.5%), 3° de secundaria (19.8%) y nivel preparatoria (29.5%).

Durante la evaluación, 66 alumnas reportaron síntomas de TNF en las dos semanas previas. Estas estudiantes fueron entrevistadas por un psiquiatra infanto-juvenil certificado para establecer diagnósticos categóricos, además de responder al cuestionario.

Los resultados generales del cuestionario aplicado se presentan en tres dominios principales: factores clínicos, factores ambientales y síntomas neurológicos funcionales. Posteriormente, se incluye una interpretación de los resultados obtenidos, así como las limitaciones del estudio y las conclusiones derivadas del análisis.

■ FACTORES CLÍNICOS

Para evaluar la gravedad de los síntomas depresivos, se utilizó la Escala de Depresión de Birleson (Birleson, 1981). Respondieron 2010 alumnas, lo que representa el 96.4% de la muestra. La puntuación media obtenida fue de 16.06 ($DE = 2.8$). Cabe destacar que 1692 alumnas (80.77%) alcanzaron una puntuación superior a 14, lo que corresponde a síntomas depresivos de moderados a graves. Además, 107 alumnas (5.3%) presentaron puntuaciones superiores a la $DE (> 21)$, lo que indica sintomatología depresiva muy grave.

Para medir los síntomas de ansiedad, se aplicó la Escala de Autorreporte de Ansiedad para Adolescentes (SCARED, por sus siglas en inglés) (Birmaher et al., 1997). Respondieron 1926 alumnas, equivalente al 91.95% de la muestra. La puntuación media de esta escala fue de 37.51 ($DE = 11.54$). Se observó que 1550 alumnas (74%) obtuvieron puntuaciones superiores a 28, lo cual corresponde a sintomatología ansiosa de moderada a grave. Asimismo, 50 alumnas (2.6%) alcanzaron puntuaciones superiores a 60, lo que se considera ansiedad grave a muy grave.

La suicidalidad fue definida como la presencia de pensamientos relacionados con el deseo de autolesiones, daño personal o acabar con la propia vida. Esta se evaluó a través de dos reactivos específicos: “Creo que no vale la pena vivir” y “Tengo miedo a morir”. Las respuestas se clasificaron en cuatro niveles según la gravedad. Posteriormente, se agruparon en dos categorías: baja gravedad, definida por una puntuación de 1 o 2 (nunca o algunas veces) en ambos reactivos, y alta gravedad, definida por una puntuación de 3 o 4 (frecuentemente o siempre) en cualquiera de los dos reactivos. En total, 1899 alumnas (91.3%) presentaron suicidalidad de baja gravedad, mientras que 180 alumnas (8.7%) reportaron suicidalidad de alta gravedad.

■ FACTORES AMBIENTALES

La satisfacción con el lugar fue evaluada mediante una pregunta directa acerca de si la estancia en “Villa de las Niñas” era percibida como agradable o desagradable. De las 2007 alumnas que respondieron, 265 (13.2%) reportaron que su estancia era desagradable o muy desagradable. Entre ellas, 85 (32%) presentaron síntomas de depresión grave. Por otro lado, de las 1742 alumnas (86.7%) que

Trastorno Neurológico Funcional - El Caso de "Villa de las Niñas"

consideraron su estancia agradable, solo 22 (8.3%) presentaron síntomas de depresión grave. Se observó una proporción significativamente mayor de alumnas con síntomas de depresión grave entre aquellas que percibieron su estancia como desagradable, lo que sugiere que estas tenían 1.7 veces más riesgo de presentar depresión grave [32% vs. 8.3%; $X^2 = 5.33$; OR = 1.76; IC 95%: 1.08 – 2.87; $p = 0.021$] en comparación con aquellas cuya percepción era positiva. En cuanto a la percepción de la disciplina, de las 2010 alumnas evaluadas, 1696 (84%) calificaron la disciplina del internado como estricta o muy estricta, de las cuales 81 (4.8%) presentaron sintomatología depresiva grave.

■ SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS FUNCIONALES

La edad promedio de las 66 alumnas que reportaron síntomas de TNF fue de 15.18 años (DE = 1.66), con un rango de 12 a 19 años. La sintomatología observada en las extremidades inferiores osciló entre dolor y/o crepitación en las rodillas y alteraciones en la marcha. No se reportaron casos de anestesia ni parálisis. Al momento de la evaluación, 42 alumnas (63.6%) cumplieron criterios para el diagnóstico de TNF, mientras que en 24 (36.4%) el TNF se consideró en remisión. Tras la entrevista clínica, los diagnósticos adicionales identificados en este grupo incluyeron: trastorno depresivo mayor en 21 alumnas (31.8%), trastorno de ansiedad generalizada en 21 (31.8%), trastorno depresivo persistente en 18 (27.6%), trastorno de ansiedad no especificado en 9 (13.6%), fobia social en 8 (12.1%) y ansiedad por separación en 8 (12.1%).

■ INTERPRETACIÓN

Se evaluaron 2010 alumnas de "Villa de las Niñas," lo que representó el 96.4% del total. De estas,

1692 (80%) presentaron síntomas depresivos, y 107 (5.3%) obtuvieron puntuaciones que indican sintomatología depresiva muy grave.

Asimismo, 180 alumnas (8.7%) reportaron ideas de muerte con alta gravedad. En cuanto a la ansiedad, un número significativo de alumnas, 1550 (74%), presentó sintomatología ansiosa de moderada a grave. Estos hallazgos evidencian la alta prevalencia de síntomas depresivos y ansiosos en la población estudiada, tanto en aquellas con como sin diagnóstico de TNF, sugiriendo que estos síntomas eran comunes entre las alumnas del internado. Aunque la evaluación de los estresores medioambientales presentó algunas limitaciones, se identificó que las alumnas que percibían un ambiente desagradable en la institución tenían casi el doble de riesgo de presentar síntomas depresivos graves en comparación con aquellas que percibían el ambiente como agradable.

En total, se reportaron 66 alumnas como probables portadoras de TNF. Durante la intervención diagnóstica, 42 alumnas (63.6%) fueron diagnosticadas con TNF activo, mientras que en 24 (36.4%) se consideró que el TNF estaba en remisión. Es relevante señalar que estas 66 alumnas también presentaron comorbilidades significativas: trastorno depresivo mayor en 21 (31.8%), trastorno de ansiedad generalizada en 21 (31.8%), trastorno depresivo persistente en 18 (27.6%), trastorno de ansiedad no especificado en 9 (13.6%), fobia social en 8 (12.1%) y ansiedad por separación en 8 (12.1%). Estos resultados resaltan la elevada carga de psicopatología presente no solo en las alumnas diagnosticadas con TNF, sino también en el resto de la población evaluada, subrayando la necesidad de un enfoque integral para abordar estos problemas en contextos similares.

Trastorno Neurológico Funcional - El Caso de “Villa de las Niñas”**■ LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES**

Una de las principales limitaciones es que no se realizó un seguimiento de las alumnas afectadas. Consideramos fundamental implementar programas que brinden apoyo psicológico y atención en salud mental de forma continua. Además, es necesario crear políticas educativas que tengan en cuenta cómo el entorno institucional puede influir en la salud mental de los menores (Kozłowska et al., 2007).

■ CONCLUSIÓN

Esta editorial destaca la relevancia de abordar los TNF desde un enfoque biopsicosocial, particularmente en contextos institucionales como el caso del internado “Villa de las Niñas”. Este evento pone de manifiesto la presencia de fenómenos psiquiátricos inusuales, como el TNF, que pueden manifestarse de forma epidémica en entornos específicos. La evaluación de estos casos es compleja debido a la interacción de múltiples factores de riesgo psicosocial en las alumnas afectadas. Para una comprensión y tratamiento efectivos, resulta esencial la integración de enfoques médicos y psicosociales que consideren las particularidades de estos contextos y las necesidades de los menores involucrados.

■ AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las autoridades y a la comunidad del internado “Villa de las Niñas”, al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y al Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” por su apoyo y compromiso en la atención y resolución de este caso histórico, que marcó un precedente en el estudio y manejo de la salud mental en la población mexicana.

■ FINANCIAMIENTO

No aplica.

■ CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores carecen de conflictos por declarar.

■ REFERENCIAS

1. Aybek, S., Nicholson, T. R., O’Daly, O., Zelaya, F., Kanaan, R. A., & David, A. S. (2015). Neural correlates of recall of life events in conversion disorder. *JAMA Psychiatry*, 72(1), 44-51. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.1674>
2. Beri, D., Reddy, K. J., Student, P., & Jayasankara, K. (2020). *An Overview of Conversion Disorder: Prevalence, Causes, and Treatment*. *Acta Scientific Neurology*, 3(5), 258-266. <https://www.actascientific.com/ASNE/pdf/ASNE-03-0258.pdf>
3. Birleson, P. (1981). The validity of depressive disorder in childhood and the development of a self-rating scale: A research report. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 22(1), 73-88. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1981.tb00533.x>
4. Birmaher, B., Khetarpal, S., Cully, M., Brent, D., & McKenzie, S. (1997). Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): Scale construction and psychometric characteristics. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 36(4), 545-553. <https://doi.org/10.1097/00004583-199704000-00018>
5. Edwards, M. J., Adams, R. A., Brown, H., Pareés, I., & Friston, K. J. (2012). A Bayesian account of ‘hysteria’. *Brain*, 135(11), 3495-3512. <https://doi.org/10.1093/brain/aws129>
6. Freud, S. (1915). Repression. *On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works*. The Hogarth

Trastorno Neurológico Funcional - El Caso de "Villa de las Niñas"

- Press and the Institute of Psycho-Analysis. <https://www.scirp.org/reference/references-papers?referenceid=2258053>
7. Janet, P. (1907). *The Major Symptoms of Hysteria*. New York: Macmillan. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/10008-000>
 8. Kozłowska, K., Nunn, K., & Rose, D. (2007). Paediatric patients with functional neurological symptoms: Management in a stress-reduction unit. *European Journal of Paediatric Neurology*, 11(1), 30-37. <https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2006.10.006>
 9. Morales, L., & Landa, R. (2016). Trastornos somatomorfos en niños y adolescentes: Una revisión de la literatura. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 9(2), 98-107. <https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2014.11.002>
 10. Overall, J. E., & Gorham, D. R. (1962). The Brief Psychiatric Rating Scale. *Psychological Reports*, 10(3), 799-812. <https://doi.org/10.2466/pr0.1962.10.3.799>
 11. Penilla Núñez, O. G. (2010). *Locura colectiva en Villa de las Niñas: Un drama en tres actos* [Tesis de Maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social]. <http://repositorio.ciesas.edu.mx//handle/123456789/151>
 12. Ramírez Velázquez, J. (2017). Villa de las Niñas Boarding School as an Emotional Community: Discipline and Body Control in Confinement. *Revista de Estudios Sociales*, 2017(62), 29-41. <https://doi.org/10.7440/res62.2017.04>
 13. Stone, J., Smyth, R., Carson, A., Lewis, S., Prescott, R., Warlow, C., & Sharpe, M. (2005). Systematic review of misdiagnosis of conversion symptoms and "hysteria". *BMJ*, 331(7523), 989. <https://doi.org/10.1136/bmj.38628.466898.55>